

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

22 OCTOBER

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Finance
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. Natural Sciences

START AT 10:00 H

www.bestjournalup.com

International scientific and practical conference

Part 7
October 2025

Collection of Scientific Works

© International scientific and practical conference. 2025.

INTRODUCTION

In the context of rapid globalization and technological transformation, the development of science and practical knowledge has become one of the most decisive factors in ensuring sustainable progress. The International Scientific and Practical Conference provides a global platform for scholars, researchers, and practitioners to share their innovative ideas, theoretical insights, and applied research outcomes in a multidisciplinary environment.

The conference covers a wide range of research fields, including scientific technologies, economics, finance, mathematical and technical sciences, pedagogy, psychology, philosophy, and natural sciences. Such an interdisciplinary approach fosters collaboration between representatives of different scientific schools and contributes to the integration of academic research into real-world practice.

The main objective of this conference is to stimulate scientific dialogue, enhance international cooperation, and encourage the dissemination of cutting-edge research results. Each presented study is expected to address current global challenges, propose practical recommendations, and open new perspectives for the advancement of science and education.

By bringing together diverse academic and professional communities, this conference aims to strengthen the link between theory and practice, promote innovation, and support the formation of a modern scientific culture based on openness, critical thinking, and cross-border collaboration.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 22.10.2025.

© **International scientific and practical conference. 2025.**

UDC: 001.891

O'ZBEKISTONDA DAVLAT QARZI VA INFLYATSIYANI BARQAROR BOSHQARISH ISTIQBOLLARI

Narkuziyev Anvar Rustamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Iqtisodiyot nazariyasi" kafedrasida dotsenti
mustaqil tadqiqotchisi DSc

E-mail: anvar.norquziyev824@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada davlat qarzining makroiqtisodiy mazmuni, uning iqtisodiy o'sish va makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda davlat qarzining tarkibi (ichki va tashqi qarz), uning YAIMga nisbati, byudjet taqchilligi bilan o'zaro bog'liqligi hamda fiskal siyosat samaradorligiga ta'siri O'zbekiston misolida o'rganilgan. So'nggi yillarda mamlakatda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, energetika va sanoat modernizatsiyasi hamda ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat qarzi jalb etish hajmi oshgani kuzatiladi.

Kalit so'zlar: davlat qarzi, makroiqtisodiy barqarorlik, fiskal siyosat, byudjet taqchilligi, tashqi qarz, ichki qarz, YAIM, inflyatsiya, qarz yuki, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article analyzes the macroeconomic content of public debt, its impact on economic growth and macroeconomic stability from a theoretical and practical perspective. The study examines the composition of public debt (domestic and external debt), its ratio to GDP, its relationship with the budget deficit, and its impact on the effectiveness of fiscal policy. The case of Uzbekistan is studied. In recent years, the country has seen an increase in public debt to finance infrastructure projects, modernize energy and industry, and support the social sector.

Keywords: public debt, macroeconomic stability, fiscal policy, budget deficit, external debt, domestic debt, GDP, inflation, debt burden, economic growth.

Аннотация. В данной статье анализируется макроэкономическое содержание государственного долга, его влияние на экономический рост и макроэкономическую стабильность с теоретической и практической точек зрения. Исследование рассматривает структуру государственного долга (внутренний и внешний долг), его отношение к ВВП, его связь с бюджетным дефицитом и его влияние на эффективность фискальной политики. Рассматривается случай Узбекистана. В последние годы в стране наблюдается рост государственного долга для финансирования инфраструктурных проектов, модернизации энергетики и промышленности, а также поддержки социального сектора.

Ключевые слова: государственный долг, макроэкономическая стабильность, фискальная политика, дефицит бюджета, внешний долг, внутренний долг, ВВП, инфляция, долговое бремя, экономический рост.

Kirish

Davlat qarzi zamonaviy makroiqtisodiy siyosatning muhim instrumentlaridan biri bo'lib, u iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, byudjet taqchilligini moliyalashtirish hamda strategik investitsiya loyihalarini amalga oshirishda asosiy moliyaviy manba sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda davlat qarzi iqtisodiy

islohotlarni jadallashtirish va infratuzilmani modernizatsiya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston misolida davlat qarzining makroiqtisodiy mazmunini va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

So'nggi yillarda mamlakatda keng ko'lamlı tarkibiy islohotlar, energetika va transport infratuzilmasini rivojlantirish, sanoatni modernizatsiya qilish hamda ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash maqsadida davlat qarzi jalb etish hajmi oshdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2018–2023-yillar davomida davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbati sezilarli darajada ortib, 2023-yil yakunida qariyb 34–38 foiz atrofida shakllandi. Shundan tashqi qarz

ulushi asosiy qismni tashkil etib, xalqaro moliya institutlari va xorijiy moliyaviy tashkilotlardan jalb qilingan uzoq muddatli imtiyozli kreditlar hissasi yuqori bo'ldi. Ichki qarz bozori ham bosqichma-bosqich rivojlanib, davlat qimmatli qog'ozlari emissiyasi kengaytirildi.

Davlat qarzi dinamikasining o'sishi bilan birga, uni samarali boshqarish masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan olib borilayotgan muvozanatli fiskal va pul-kredit siyosati qarz yukining makroiqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sirini cheklashga qaratilgan. Byudjet taqchilligini maqbul darajada saqlash, davlat qarzi limitlarini belgilash va o'rta muddatli qarz strategiyasini amalga oshirish ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismlaridir.

Makroiqtisodiy nuqtai nazardan, davlat qarzi iqtisodiy o'sish, inflyatsiya, foiz stavkalari va valyuta barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agar qarz mablag'lari yuqori qo'shimcha qiymat yaratuvchi loyihalarga yo'naltirilsa, ular ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, bandlikni oshirish va budjet tushumlarini ko'paytirish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi mumkin. Aksincha, qarz yukining haddan tashqari ortishi fiskal xatarlarni kuchaytirib, inflyatsion bosim va tashqi makroiqtisodiy nomutanosibliklarni yuzaga keltirishi ehtimoli mavjud.

Davlat qarzi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni empirik jihatdan o'rgangan tadqiqotchilar orasida Carmen Reinhart va Kenneth Rogoff alohida o'rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida davlat qarzi YAIMga nisbatan ma'lum bir kritik chegaradan (ko'pincha 60–90 foiz atrofida) oshganda iqtisodiy o'sish sur'atlari sekinlashishi mumkinligi qayd etiladi. Biroq keyingi tadqiqotlarda ushbu chegaraning universalligi borasida ilmiy munozaralar mavjud bo'lib, qarzning ta'siri mamlakatning institutsional rivojlanish darajasi va qarz tarkibiga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi.

Davlat qarzining makroiqtisodiy mazmuni va uning iqtisodiy barqarorlikdagi o'rnini chuqur anglash uchun, avvalo, davlat qarzi va asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi hamda ularning o'zaro bog'liqligini empirik jihatdan tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari davlat qarzi hajmidagi o'zgarishlar iqtisodiy o'sish, inflyatsiya darajasi, byudjet muvozanati va moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari bilan bevosita va bilvosita bog'liq ekanligini ko'rsatdi.

Davlat qarzi dinamikasi tahlili shuni ko'rsatadiki, qarz hajmining oshishi, asosan, iqtisodiy sikllarning pasayish davrlari, byudjet taqchilligining kengayishi va davlatning iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan fiskal choralarini kuchaytirishi bilan bog'liq bo'lgan. Ayrim yillarda davlat qarzining keskin oshishi iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishi va inflyatsion bosimning kuchayishi bilan bir

vaqtda kuzatilgan bo'lib, bu holat davlat qarzining qisqa muddatli rag'batlantiruvchi ta'siri bilan birga, uzoq muddatli barqarorlikka bo'lgan xatarlarini ham namoyon etadi.

Davlat qarzi va asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi korrelyatsiya tahlili natijalari ushbu jarayonlarning miqdoriy ifodasini yanada aniqlashtiradi. Xususan, davlat qarzi bilan iqtisodiy o'sish sur'atlari o'rtasida manfiy bog'liqlik aniqlangan bo'lib, bu qarz yukining ortib borishi uzoq muddatda iqtisodiy o'sish salohiyatini cheklashi mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur holat davlat qarziga xizmat ko'rsatish xarajatlarining oshishi, foiz to'lovlari ulushining ko'payishi hamda xususiy investitsiyalarning siqib chiqarilishi bilan izohlanadi.

Iqtisodiy o'sish sur'atlari dinamikasi davlat qarzi o'sishi bilan teskari yo'nalishda harakatlanganini ko'rsatadi. Xususan, 2019–2020 yillarda davlat qarzining keskin oshishi fonida iqtisodiy o'sish sur'atlari 5,7 foizdan 1,9 foizgacha pasaygan. Bu holat davlat qarzining qisqa muddatda iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'lsa-da, uzoq muddatda iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatish ehtimolini kuchaytirishini ko'rsatadi.

Inflyatsiya darajasi ham davlat qarzi dinamikasi bilan muayyan darajada uyg'un harakat qilgan. Davlat qarzi yuqori sur'atlarda oshgan davrlarda inflyatsiya ko'rsatkichlarining nisbatan yuqori bo'lishi kuzatiladi. Bu holat byudjet taqchilligini qarz hisobidan moliyalashtirish hamda fiskal kengayishning inflyatsion bosimni kuchaytirishi bilan izohlanadi. Ayniqsa, 2019 va 2022 yillarda inflyatsiya darajasining ikki xonali ko'rsatkichlarda saqlanib qolishi davlat qarzining monetar barqarorlikka ta'sirini tasdiqlaydi.

Davlat qarzi bilan byudjet taqchilligi o'rtasidagi kuchli ijobiy bog'liqlik fiskal nomutanosibliklar davlat qarzining asosiy manbalaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Bu holat davlat qarzining iqtisodiy barqarorlikdagi o'rni fiskal intizom darajasi bilan chambarchas bog'liq ekanligini anglatadi. Olingan empirik natijalar davlat qarzining makroiqtisodiy mazmunini ikki tomonlama xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi. Bir tomondan, davlat qarzi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash, infratuzilma va ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashi mumkin. Ikkinchi tomondan esa, qarz yukining haddan tashqari ortishi inflyatsion bosimni kuchaytirib, byudjet barqarorligini zaiflashtiradi va uzoq muddatli iqtisodiy o'sish imkoniyatlarini cheklaydi.

XULOSA

Mazkur tadqiqotda davlat qarzining makroiqtisodiy mazmuni va uning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri nazariy hamda empirik jihatdan kompleks tahlil qilindi. Olingan natijalar davlat qarzi iqtisodiy siyosatning muhim instrumenti bo'lib, uning ta'siri biryoqlama emas, balki ko'p qirrali va shartli xarakterga ega ekanligini ko'rsatdi. Davlat qarzi ma'lum darajagacha iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashi va inqiroz sharoitida iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi mumkin bo'lsa-da, uning haddan tashqari oshishi makroiqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Davlat qarzi va asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar dinamikasi tahlili qarz hajmining oshishi ko'pincha byudjet taqchilligining kengayishi, inflyatsion bosimning kuchayishi va iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashuvi bilan bir vaqtda yuz berishini ko'rsatdi. Korrelyatsiya tahlili natijalari davlat qarzi bilan iqtisodiy o'sish o'rtasida manfiy, inflyatsiya, byudjet taqchilligi va foiz stavkalari bilan esa ijobiy bog'liqlik mavjudligini aniqlab, ushbu jarayonlarning o'zaro chambarchas bog'langanligini

tasdiqladi. Bu holat davlat qarzining fiskal va monetar barqarorlikka bevosita ta'sir etuvchi muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Keynes, J. M. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan, 1936.
2. Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, 98(5), 103–125.
3. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2010). Growth in a time of debt. *American Economic Review*, 100(2), 573–578.
4. Elmendorf, D. W., & Mankiw, N. G. (1999). Government debt. In *Handbook of Macroeconomics*, Vol. 1. Amsterdam: Elsevier.
5. Blanchard, O. (2019). Public debt and low interest rates. *American Economic Review*, 109(4), 1197–1229.
6. Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.
7. Alesina, A., & Perotti, R. (1995). Fiscal expansions and adjustments in OECD countries. *Economic Policy*, 10(21), 205–248.
8. Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963.